

OLIIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

ORIENTAL
UNIVERSITETI

RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

2007
KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ

**INNOVATION TADVIQOTLARDA
O'ZBEKISTON TARIXINING
DOLZARB MASALALARI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN
ELEKTRON TO'PLAMI**

TOSHKENT, 30-APREL 2025-YIL

Mas'ul muharrir:

N.A.Mamataxunov – tarix fanlari bo'yicha PhD

Tahrir hay'ati a'zolari

Sh.Kamoliddin - Tarix fanlari doktori, professor

I.Bobojonov – Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

I.Xo'jaxonov – Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Y.Cankaloğlu – Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Taqrizchilar

H.Hamidov – Oriental universiteti “Tarix” kafedrasida professori, Tarix fanlari bo'yicha doktori

J.Kamolov – O'zMPU “Jahon tarixi” kafedrasida dotsenti, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mazkur ilmiy to'plamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktyabrdagi PF-6097-son “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi va 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi Farmonlarida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, Oriental universiteti “Tarix” kafedrasida tomonidan 2025-yil 30-aprel kuni tashkil etilgan “**Innovatsion tadqiqotlarda O'zbekiston tarixining dolzarb masalalari**” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy maqolalari va tezlari o'rin olgan.

Unda ko'zga ko'ringan olimlar, fan doktorlari, pedagoglar hamda yosh tadqiqotchilarning Imom Buxoriyning hayoti va ilmiy faoliyati tadqiqiga bag'ishlangan qator ilmiy izlanishlari natijalari o'rin olgan.

Anjuman materiallaridan tadqiqotchilar, professor-o'qituvchilar, pedagoglar, oliy o'quv yurti talabalari manba sifatida foydalanishlari mumkin.

To'plamdagi maqolalar matni va mazmuniga mualliflar mas'uldir!

Ushbu to'plam Oriental universiteti Kengashining 2025-yil 27-mart kuni bo'lib o'tgan 6-sonli yig'ilishida nashrga tavsiya etilgan.

© Oriental universiteti, 2025

қудрати кучайиши билан вазият ўзгарди. Хитан қабилаларининг катта қисми Суй сулоласи ҳукмронлиги остида Ляо ҳудудида мустақил хоқонлик ташкил қилади.

Суй сулоласи 598 йилдан бошлаб тажовузкор кучга асосланган давлат ҳудудини кенгайтириш сиёсатини олиб боради. Когурё босқинини амалга оширди. Бу янги тажовузга қарши Когурё ва Турк хоқонлиги икки давлат ўртасидаги савдо-сотик билан бирга ўзаро ҳарбий иттифок тузишга интилди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Корея яримороли, Жанубий Сибр, Манголия, Туркистон ҳудудларидан топилган археологик топилмалар, ёзма манбаларни тадқиқ қилар эканмиз Туркий дунё ва Корея яримороли халқлари ўртасида ўзаро алоқалар ҳақида умумий малумотлар берилганини кўришимиз мумкин. Лекин манбаларнинг изчиллик билан ўрганиш натижасида умумийликдан хусуийликга бу икки халқларнинг алоқалари қадим даврларга бориб тақалишини кўришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Noh Tae-Don. Relations between Ancient Korea and Turkey: An Examination of Contacts between Koguryo and the Turkic Khaganate. Seoul Journal of Korean Studies, 2016.

2. Е.И. Деревянко. Мохэские памятники Среднего Амура. Новосибирск. 1975.

3. Н.М. Оспанов. Исторические контакты Тюркского каганата со средневековыми корейскими государствами // Корееведение в России: направление и развитие. 2022.

4. 金富軾. 三國史記. 高句麗本紀. 卷 19. 경주. 옥산서원. https://db.history.go.kr/ancient/level.do?levelId=sg_019r_0050_0170

5. 邱久榮. 突厥族, 中國古代民族志. 中華書局. 2004.

6. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи (энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). Тошкент. 2001.

SULTON HUSAYN DAVRIDA NAQSHBANDIYLIK

Sherzod JURAYEV

*Oriental universiteti Tarix kafedراسи
katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sulton Husayn Bayqaro davrida rivojlangan diniy oqimlardan biri Naqshbandiylik haqida ma'lumot beradi. Naqshbandiylikning davlat rivojlanishiga ta'siri, siyosatdagi o'rni shiyalik oqimi bilan kurashlari aks ettirilgan. Naqshbandiylikning Turkiya hududiga ko'chishi va davlat boshqaruviga ta'siri ko'rsatilgan. **Kalit so'zlar:** Sulton Husayn Bayqaro, Naqshbandiylik, Abdurahmon Jomiy, Bobo Xokiy, Qutbiddin Ahmad al-Imomiy, Kamoliddin Shayx Husayin at-Taqaviy, Amir Buxoriy.

Аннотация: В этой статье представлена информация о Накшбандизме, одном из религиозных течений, развивавшемся во времена правления Султана Хусейна Байкары. Отражено влияние накшбандия на развитие государства, его роль в политике и борьба с шиитским течением. Показана миграция накшбандийского учения на территорию Турции и

его влияние на государственное управление. **Ключивые слова:** Султан Хусейн Байкара, Накибандия, Абдурахман Джамии, Бобо Хоки, Кутбиддин Ахмад аль-Имоми, Камалиддин Шейх Хусейн ат-Такави, Амир Бухари.

Annotation: In this article, information is presented about Naqshbandiism, one of the religious movements that developed during the reign of Sultan Husayn Baykari. The influence of the Naqshbandi school on the development of the state, its role in politics and the fight against the Shiite movement, was reflected. The migration of the Naqshbandi teachings to the territory of Turkey and its influence on public administration are shown. **Key words:** Sultan Husayn Bayqara, Naqshbandiya, Abdurrahman Jami, Baba Khoki, Kutbiddin Ahmad al-Imami, Kamaliddin Sheikh Husayn at-Takawi, Amir Bukhari.

Sulton Husayn Boyqaro davrida Naqshbandiylik rivojlanadi, bu tariqat vakillari Sulton Husayn (1469-1506-yillar) qariyib 37 yillik davlati davrida davlat boshqaruvidagi hukmdordan tortib boshqa davlat arboblari gacha ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Hatto davlat siyosatidagi deyarli barcha sohada ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Davlatga oid ko'pgina ishlarda maslahat olib turishgan, ular karvonsaroylar, diniy tashkilotlar va rabotlar kabi muassasalarida faoliyat olib borishgan. Jamiyatda hukmdordan ko'ra ko'proq ta'sirga ega bo'lganlar. Naqshbandiya tariqati shayxlari va so'fiylari vakillari orasida dunyo orzu havaslarini inkor qilgan hatto yashash uchun kerak bo'ladigan asosiy ehtiyojlarga ham e'tibor bermaydiganlari ko'p bo'lsada, asosiy yo'l boshchi Naqshbandiya vakillari davlat siyosatiga faol aralashgan hamda shu yo'l orqali davlat tinchligini saqlash, islom ravnaqi uchun xizmat qilish, xalq tinchligi farog'ati uchun yashash hayotining mazmuniga aylanadi. Naqshbandiylikning yirik vakili Alisher Navoiy davlat lavozimlarida ishlash, xalq farovonligi uchun yashash sababli hatto haj safariga ham bora olmaydi, balki ehrom kiyib yo'lga chiqib Mashhad shahriga yetib borganda Sulton Husaynning iltimosiga binoan orqaga qaytadi. Davlat ishlarini yo'lga qo'yish va tinchlik saqlash maqsadida hatto o'ylanmasdan umrining oxirigacha shu maqsadda mahkam turishiga sabab bo'ladi.

1469-yil 24-mart kuni Hirotda juma kuni katta Jome' masjidida Sulton Husayn Bayqaro nomiga xutba o'qiladi va taxtga kelganda, dastlabki muammo davlatning diniy mafkurasi masalasi o'rta gacha chiqadi. Bir guruh olimlar "shia" mazhabini davlat mazhabi deb e'lon qilish borasida tashviqot boshlab yuborishadi. Katta ko'chalarda shialar va sunniylar o'rtasida janjallar ko'tarila boshlaydi. Hirotda o'ta darajada e'tiborli va qudratli bo'lmish hanafiy mazhabining vakillaridan bir guruhi saltanat poyiga borib, ahli sunnat rasm-rusumlarini ustun tutish borasida so'zlar aytib, xutbani o'zgartirish fikridan qaytarishga erishdilar. O'sha vaqt bu jamoa iltimosini qabul qilib, fitr hayiti kuni xatib xutbani taomil bo'yicha o'qidi [1-B. 709]. Bu voqea 1469-yil 14- aprel kuniga to'g'ri keladi. Abdurazzoq Samarqandiyning yozishicha, Sulton Husayn qiyin vaziyatda Abdurahmon Jomiyga xat yozib maslahat so'raydi. Javobda esa ahli sunna yo'lida qolish tavsiya etiladi. Bu oqilona tadbir, y'ani ahli ilm va olimlar bilan maslahatlashib ish yuritish, davlatda hukmdoriga nisbatan xalq ishonchini oshiradi. Bizga ma'lumki Abdurahmon Jomiy naqshbandiylikning yirik vakili hisoblangan. Demak davlat siyosatini belgilashda naqshbandiylik ulomolarining tavsiyalaridan kelib chiqilgan.

Sulton Husayn tavakkal qilib, Murg'ob vohasiga kelgach temir sovutlar taqsimlanadi va 850 kishi mukammal qurollanib Hurot tarafga qarab yo'lga tushadi. Yo'lda askarlarni ruhini ko'taruvchi voqea yuz beradi. Bobo Xokiy ismli mashhur zohid tariqat vakillaridan biri bo'lib, bu kishi tarki dunyochilik bilan shug'ullangan va biror shox yoki amirni o'ziga do'st tutmagan edi. Bobo Xokiy Amir Temur askarlaridan biri bo'lganligi odatiga xilof ravishda Sulton Husayn istiqboliga chiqishi, bir tug', bir qo'y, bir o'q - yoy berib hoqonni manziliga tushirib ovqat tortishi va Hirot tomonga qarab qo'lini qilich sermagandek qilib uch marta o'qtalib, nayzasini Sulton Husayinga berishi askarlarni shijoatlantirib yuborganligini aytib o'tishni lozim topdik. Qisqasi shuncha katta qo'shin bo'lishiga qaramay g'aflatda yotgan Yodgor Mirzo ichkilik oqibatida davlatni boy beradi va o'ldiriladi. 850 kishi hech yoqotishlarsiz katta davlatni egallaydi. Davlatni egallagan Sulton Husayin qozi Qutbiddin Ahmad al-Imomiy, movlono Kamoliddin Shayx Husayin at-Taqaviy guvohligida qo'yidagicha farmon chiqaradi: " Qishloq aholisiyu dehqonlar, Hirot aholisi va unga tutash mahallalardagi kosibu hunarmandlar ikki yilgacha xorijiy solig'i va qo'shin puli solig'idan ozod bo'ladilar, belgilab qo'yilsinkim, devon amaldorlari o'sha soliq pullarni undirish uchun fuqoroning yaralangan dillariga tuz sepmasinlar".[1-B. 736]. Xuddi shu holat Abdurazzoq Samarqandiy asarida ham keltiriladi faqat qo'shimcha tarzda qozi Qutbiddin Ahmad al-Imomiy, movlono Kamoliddin Shayx Husayin shaxsan o'zlari shahar atrofi va mahallalarni aylanib tushuntirish ishlari olib borishlari tayinlanadi.[2-B. 667]. Xondamirning ta'kidlashicha qozi va mavlaviyning jar chaqirib aylanib yurishi odat tusiga kirmagan bo'lsada xalq bilan uchrashib bu farmon tushuntirib chiqiladi. Bu jarayonlarni kuzatsak uchunchi renasans davrida hukumatimiz tomonidan amalg oshirilgan Mahallabay ishlash haqidagi hukumat qarorlarining tarixiy ildizlari temuriylar davriga borib taqaladi[4].

1470 yil 23 avgust kuni Xoja Abdulloh Ansoriyning mozoriga ziyoratga borgan Sulton Husayin mavlono Kamoliddin Shayx Husayinni chaqirib " Saltanat poytaxti Hirotni xuddi Sulton Abu Said Mirzo zamonasidagi shariat qoyidasi bo'yicha boshqarmoq kerak. Agar shaxshan men yoki ukam yoki o'g'linga nisbatan shariy jazo qo'llanish taqozo etib qolinsa, uning ijrosini orqaga surmaslik lozim dedi.[3-B. 668.] Shunga o'xshash bir necha qonunlarning chiqalishi davlatning xalq bilan hamohangligini ta'minlaydi.

Haqli savol to'g'iladi, nega Abu Said davridagidek boshqarish kerak degan fikrga kelgan, sababi naqshbandiya shayxlarining shiddatli qarshiliklari sababli shariatga to'g'ri kelmaydigan ba'zi soliqlar bekor qilingan. Naqshbandiya shayxlaridan Xoja Ubaydulloh Ahrorning qistovi bilan 1460 yilda Abu Said Buxoro va Samarqanda mavjud tamg'a solig'ini va boshqa shar'iy bo'lmagan, mo'g'ullarning to'rasiga asoslangan soliqlarni bekor qilishga va'da beradi. Ushbu holat shuni tasdiqlaydiki davlatda ko'pchilikni tashkil qilgan naqshbandiylik Sulton Husayn davrida ham o'z ta'siriga ega bo'lgan va aholining ko'pchiligi tomonidan qo'llab-quvvatlangan.

Hukmdorligining dastlabki davrida naqshbandiylikka amal qilgan hukmdor Boburning aytishicha taxtni egallagach 7-8 yil islom bilan adolat bilan taxt boshqaradi, keyin esa ichkilikka ruju qo'yadi, hatto yosh bolalarga o'xshab xo'roz

urushtirishga o'tadi va namozlarni ham yig'ishtiradi. Natijada naqshnadiylik ta'sirida bo'lgan boshqa sarkarda Muhammad Shayboniyxon Sulton Husayn davlatini egallaydi. Shayboniyxon naqshbandiya tariqati shayxi- Jaloliddin Ali Romitaniy va Mansurdan saboq oladi. Movlono Muhammad Xitoyi uning Qur'on ilmini o'rganishiga hissa qo'shadi. Buxoroda Bahouddin Naqshbandning nabirasi Xoja Nizomiddin Mir Muhammad bilan uchrashib uning suhbatlariga boradi. Bizning fikrimizcha Shayboniyxonning g'alabalarida ham naqshbandiylik ta'siri yaqqol seziladi, naqshbandiy ulomolarining davlatdan hafsalasi pir bo'lishi xalqning jipsligiga zarar yetkazadi. Shayboniyxonning o'zini oxirgi zamon xalifasi deb atashasi, islomni himoychisi sifatida o'rta qishiq chiqishi aynan naqshbandiy ulomolarining mehnati hisoblanadi. Eron safaviylarining bosqinidan so'ng Hirotni sunniy ulomolar tark eta boshlaydi. Ularning ko'pchiligi Samarqandga ko'chib o'tsada, bir qismi Turkiya va Hindiston hududiga hatto Qoshg'ar va Tibetga qadar dinni tarqatishda xizmat qiladi. Shu olimlardan biri Amir Buxoriy naqshbandiy tariqatining yirik vakili (vafoti 1516) Xo'ja Axror valiyga ergashgan shayxlardan bo'lib, naqshbandiya tariqatini Onado'liga olib kirgan va bu tariqatni birinchi marta Istanbulda muassasa holatiga keltirgan shaxs sifatida tanilgan. Shu darajaga yetadiki bir oz vaqt o'tib Istanbul naqshbandiya tariqati vakillari uchun Samarqanddan keyin ikkinchi markazga aylanadi. [4-B. 352]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. G'iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. - Toshkent: "O'zbekiston", 2013.
2. Самарқандий, Абдураззоқ. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн // Абдураззоқ Самарқандий; Форс тилидан тарж., сўзбоши ва изоҳлар муаллифи А. Ўринбоев, ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти. Тошкент: Ўзбекистон, 2008.
3. LEX.UZ. 152-son 19.03.2021. "Mahallabay" ishlash tizimini amaliyotga joriy etish va aholining tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash chora - tadbirlari to'g'risida qarori.
4. Абдулқодир Мажид. Шайбонийлар давлати. Турк тилидан Иқболжон Усмон таржимаси. Nasim kutub, 2024.

ABU BAKR MUHAMMAD NARSHAXIY VA UNING "BUXORO TARIXI" ASARI HAQIDA

Nursulton ABDUMANNONOV
Oriental universiteti
magistratura bo'limi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada IX asr oxiri va X asr boshlarida yashab ijod qilgan va o'rta asrlar tarixida muhim o'rin tutgan Abu Bakr Muhammad Narshaxiy va uning markaziy osiyo xususidan, Buxoro tarixini o'rganishda muhim manbalardan biri bo'lgan "Buxoro tarixi" asari haqida so'z boradi. **Kalit so'zlar:** Abu Bakr Muhammad Narshaxiy, "Buxoro tarixi", "Kitob al-qand", Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad al-Qubaviy, Varaxsha, Poykend.

MUNDARIJA

Ахмадали Асқаров. Бурғулук ва қовунчи маданиятларига хос асосий хусусиятлар	3
Dr. Nozim Mamataxunov. Iyodiy olimlar ilmiy merosining tasnifi	12
Шамсиддин Камолиддин, К. Ҳ. Орипов. Буюк Британия глобусларида Ўзбекистон (XVIII – XIX асрлар)	20
Sherali Qo'ldashev. O'zbekistonda xitoy ierogliflari va ularni o'zaro aloqalarda aks etishi	24
Azim Malikov. Migration processes and construction of identities of the population of samarkand in the 6 th - beginning of the 13 th centuries	28
O'ZBEKISTON TARIXINI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK MASALALARI	
Ҳакимали Азимов. Тарихий манбаларда акс этган буюк маданий ва маънавий мерос	35
Azizbek Muminov, Ozoda Xudoyberganova. O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda kadrlar tayyorlashning zamonaviy yondashuvlari	41
Muxammadjon Abduxamidov. Aqidaviy masalalarda hadislardan foydalanish usullari	45
Зарина Нуридинова. Методы оцифровки предметов культурного наследия в контексте развития музеев узбекистана: проект 3d digital silk road в самарканде	50
Shahodat Qodirova. O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy sohadagi o'zgarishlar tarixining o'rganilishi	54
Nodira Shomurodova. O'zbekiston hududida mustaqil respublika konstitutsiyasini yaratilishining tarixiy tahlili	62
Gulnora Mirtursunova. O'zbekiston tarixi fanini o'qitishning zamonaviy usullari	66
O'ZBEK DAVLATCHILIGI TARIXI MASALALARI	
Baxromjon Xaynazarov. Turkiston o'lkasiga zamonaviy meditsinaning tarqalishida tub joyli bo'lmagan aholining ishtiroki (XIX asrning oxiri – XX asr boshlari)	70
Bobojonov Islombek Usmonaliyevich. Sayfiddin Qutuzning mamluklar sultonligida hokimiyat tepasiga kelishi	76
Ozoda Xudoyberganova, Sharofat Mirzayeva. O'zbek davlatchiligi tarixi masalalariga oid ayrim ma'lumotlar	81
Ismoil To'ychiyev. Xitoy imperatori U-Dining qadimgi Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo aloqalarini o'rnatish tarixi	84
Rustam Kabulov, A.Rabbimov. Shayboniylar va boburiylar o'rtasidagi munosabatlar	89
Sarboz Saparov. Kidariylarning Markaziy Osiyoga kirib kelishi va o'rinishi	91
Jahongir Kamolov, Sarvinov Raxmatullayeva. Eftaliylar davlati siyosiy faoliyatida elchilik aloqalarining o'rni	95
Jalol Hasanov. Markaziy Osiyoga islom dinining kirib kelishi va uning toshkent vohasiga yoyilishi	99
Бобуржон Толибов. Маҳаллий ҳукмдорлар фаолиятида дипломатик муносабатларнинг ўрни	105
Jahongir Qayumov. Dabusiya qal'asi tarixiy manbalarda	111
Marxabo Sapayeva. Saljuqiylarning o'zbek davlatchiligi tarixida tutgan o'rni	117
Ulug'bek Abdullayev, Shaxzoda Jalolova. Saljuqiylar yaqin sharqning siyosiy va diniy maqomini o'zgartirgan imperiya	122
Muhammadqodir Murodov. Amir Temurning loy jangi bayoni va natijalari	127
Murodjon Koraboyev. Amir Temurning yetti yillik urushiga sabab bo'lgan malika	130
Gulnoza Jalilova. Amir Temurning vafotidan so'ng xalil sultonni taxtni egallashi	133

Temurmaliq Raxmatov. Amir Temur hokimiyatga kelishigacha bo'lgan davrda siyosiy faoliyatning o'rganilishi	138
Sherzod Jurayev, Durдона Jahongirqizi. Amir Temurning xorazmga yurishi haqida ayrim mulohazalar	141
Shohsanam Safarova. Temuriylar davrida ta'lim	145
Jasur Rustamov. Amir Temur diplomatiyasining o'ziga xos jihatlari	147
Mirzohid Rahimjonov, Sabina Ishonqulova. O'zbek davlatchligida alisher navoiy siyomosiga bir nazar	152
Akmal Majidov. Xoja ahror valiy yashagan davrda ijtimoiy-siyosiy holati	155
Bobur Tojiyev. Ost-indiya kompaniyasi tomonidan uilyam murkfort missiyasining buxoro amirligiga jo'natilishi	158
Yunusjon Asatov. Buxoroning darvesh amiri	163
Zuhriddin Sobirov. Jadidlarning yangi usul maktablari va ularning jamiyatdagi o'rni	167
Nurilla Choriyev. Cho'lpon – jadidchilik harakati namoyandasi	171
Oybek Klichev. Rossiya fabrika qog'ozlari va ularning o'rta osiyoga kirib kelishi	174
Furqat Sodiqov, Jaloliddin Jo'rayev. Turkistonda 1921-1922-yillarda ko'p tarmoqli iqtisodiyot sharoitida yer-suv islohotining amalga oshirilishi	178
Yashnar Ganixodjeyev. O'zbekiston ssrda saylov tizimining joriy etilishi va uning huquqiy asoslari	182
Muxlisa Turoпова. O'zbekistonda davlat nashriyotining tashkil etilishi va faoliyati (1917–1941 yillar)	186
Dilfuza Abdullayeva. Buxoro shahridagi savdo rastalari ta'miroti tarixidan	189
Yoqubjon Tayronov, D.Tuxmakov. O'zbekistonda XX asrning 30-yillarida ilmfan rivojlanishining ayrim xususiyatlari	193
Д. Комолов. Рассмотрение трудовых споров судами Узбекистане в годы второй мировой войны	197
Feruz Amirqulov. XX asrning birinchi yarmida ikkinchi Sharqiy Turkiston respublikasi vujudga kelishi va uning tarixiy ahamiyati	205
Marufjon Abdusodiqov. XX asr 70-80-yillarida Jizzax viloyatida sanoat tarmoqlarining asosiy yo'nalishlari	210
Manzalatxon Turg'unpulatova. Qayta qurish yillarida O'zbekiston aholisining iste'mol savatchasi	214
E'tiborxon O'lmasova. O'zbekistonning islom hamkorlik tashkiloti bilan munosabatlari tarixi	219
Islomjon Rustamboyev. O'zbekiston –saudiya arabistoni: islom qardoshligi va diplomatik hamkorlik tarixidan	224
Manzalatxon Turg'unpulatova. “Otamdan qolgan dalalar” ramziy romani orqali O'zbekiston qishloq aholisini 1985-1991-yillarda kundalik hayot tarixining qiyosiy tahlili	227
Elyorbek Yo'ldashev. O'zbekistonning jahon savdo tashkiloti bilan hamkorligini rivojlanishi	233
Dilmurod Eshnazarov. 1991–2000 yillarda O'zbekiston va Janubiy Koreya aloqalari	237
Manzalatxon Turg'unpulatova. 1985-1991-yillarda O'zbekiston aholisining sanoat mahsulotlari bilan ta'minlanishi tahlili	240
Sherzod Salimov. Mehnat migratsiyasi jarayonlarida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik va milliy qonunchilikni takomillashtirish masalalari	246
Shoira Xamidova. O'zbekiston parasportchilarining “matonat maktablari” tashkil etilishi tarixi	253
Iroda Hikmatova. O'zbekistonning tashqi siyosiy yo'nalishlarida g'arbiy yevropaning o'rni	258
Зоҳид Рахматуллаев. История экономического и культурно-гуманитарного	262

сотрудничества узбекистана с Венгрией	
Nuriddin Qurbonov. Aqshning Markaziy Osiyoga tashqi siyosati	265
Nuriddin Qurbonov. O‘zbekiston-AQSh hamkorligi: munosabatlarning yangi sahifasi	269
Nuriddin Qurbonov. Amerika qo‘shma shtatlarning Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalari	273
Xurshidbek Ro‘ziyev. So‘ngi yillarda O‘zbekistonda IIV sohasida amalga oshirilgan islohotlar	277

O‘ZBEKISTON ARXELOGIYASIDA SO‘NGGI TADQIQOTLAR

Nurbek Sattorov. Qovunchi madaniyati sohiblarining Qashqadaryo vohasidagi etnogenetik jarayonlarga ta‘siri (arxeologik tahlil)	284
Дилафрўз Каримова. Ўзбекистон тарихи давлат музейида аҳмадали асқаров топилмалари асосида шаклланган сополлитепа экспозицияси	289
В. Isabekov. Тошкент воҳасидаги қовунчи маданиятига оид ярим ертўлалар (Сююрлитепа ёдгорлиги мисолида)	293
Nurmuxammad G‘ulomov. Farg‘ona vodiysi antik davri tarixshunosligi (tarixiy va arxeologik manbalar asosida)	297
Иродахон Гафурова. Туркистондаги ислом обидалари тарихига бир назар	302
Хуршида Юсупова. Археологик ёдгорликларни ўрганиш ва уларни сақлаш муаммолари	305
U.A.Sattorov. Mamlakatimizda madaniy va arxeologik merosni o‘rganishda huquqiy tizimning mustahkamlanishi	310
Mirzohid Rahimjonov. Chust tumani madaniy yodgorliklari tarixiga bir nazar	314
Otabek Solijonov. Namangan viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyini tashkil etilishi va faoliyati	319

O‘ZBEKISTON TARIXIGA OID MANBALAR TAHLILI VA TAVSIFI

Dildora Nishanova. Markaziy Osiyoda yozilgan “usul al-fiqh” ilmiga oid manbalar tarixshunosligi	326
Муҳаммаджон Мўминов. Турк – корейс халқлари муносабатлари ва унинг тадрижий ривожланиш манбашунослиги	330
Sherzod Jurayev. Sulton Husayn davrida naqshbandiylik	334
Nursulton Abdumannonov. Abu Bakr Muhammad Narshaxiy va uning “Buxoro tarixi” asari haqida	337
Dilshodbek Davronov. Tarixchi olim Abdulahad Muhammadjonovning temurshunoslik rivojiga qo‘shgan xissasi	342
Sabina Rajabova. Renessans davri tarixini o‘rganishda manbalarning o‘rni	347
Sanobar Nuriddinova. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Samarqand viloyatidagi paxtachilik tarixining manbahunosligi	351
Sirojiddin Nabijonov. XIX asrning 60-70-yillarida qo‘qon xonligida yuz bergan siyosiy-iqtisodiy jarayonlar tahlili	354
Lobar Shukurova. Buxoro me‘moriy bezak san‘ati tarixining ilmiy tahliliy asoslari (Somoniylar maqbarasi misolida)	358
G‘ulomjon Atajanov. Mamluklar davlati sultoni Sayfiddin Qutuz tarixining manbahunoslik tahlili	363
Bahridil Ergasheva. Abdurauf Fitratning “Oila” asarida farzand tarbiyasiga oid qarashlar va unda ayollar masalasi	367
Xurshid Ahmadov. XX asrning birinchi yarmida O‘zbekistonda imloviy o‘zgarishlar tarixini o‘rganishda manbalar tahlili va tavsifi	370
Farhod Kadirov. Ziyorat turizmining rivojlanish tarixi (2017-2025-yillar)	374
Baxtiyor Qirg‘izov. Farg‘ona viloyatidagi ali ibn abu tolib va uning yaqinlari bilan bog‘liq ziyoratgohlar tarixidan	377
Mashrab G‘oziyev. Ziyorat turizmi va uning ahamiyati	384

Dilnoza To‘uchiyeva. Mustaqillik yillarida Zomin tumanida tashkil etilgan jamg‘arma, fond va markazlar faoliyati tarixi	387
Alimbekova Yasmina Bobir qizi. O‘zbekiston tarixini o‘rganishda qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarini o‘rni haqida ayrim mulohazalar	391

O‘ZBEKISTON ETNOLOGIYASINING DOLZARB MASALALARI

Улуғбек Абдуллаев. Фарғона водийси аҳолисининг этник таркибини шаклланиш тарихидан	398
Ismoiljon Xo‘jaxonov. Markaziy Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish arafasidagi etnik holat	401
Komron Maxmarajapov. III-VIII asrlarda Markaziy Osiyo hududlarida sodir bo‘lgan etnik jarayonlarga o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan yirik etnik birliklar	405
Nasriddin Turonov. Amir Temur va temuriylar davrida etnik jarayonlar	408
Temirbek Qo‘chqarov. Amir Temur va temuriylar davri manbalarida “jaloyir” lar va ularning etnotoponim sifatida saqlanishi	412
Asadbek Inomaliyev. Amir Temur davrida shahar antropologiyasi	417
Dildora Mirakbarova. Turmush qurish yoshi ko‘rsatkichlarining dunyoviy va diniy tahlili	420
Sevaraxon Karimova. Naqshbandiya – mujaddidiya tariqati silsilasi vakili Eshmuhammad eshon xalifa ziyoratgohlari tarixi	425
Kabulov Rustam, Sevinch Abdumalikova. Tan sulolasi davrida O‘Rta Osiyo bilan munosabatlar	430

O‘ZBEKISTON TARIXI FANINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Мухайё Тулаганова. Проблемы преподавания истории Узбекистана в вузах	435
Azamat Sharipov. Turkiya tarixini o‘qitishda yangicha nazar (usmonli turklar tarixini o‘qitish misolida)	439
Shahlo Karimova. XX asr boshlarida o‘zbek tilining shinjon she‘riyatida qo‘llanilishiga doir	442
Gulira‘no Allamuratova. O‘zbekistonda ta‘lim sohasidagi xalqaro hamkorlik va uning huquqiy asoslari	447
Mamatova Nigora Xusniddin qizi. Mustaqillik yillarida ta‘lim sohasidagi islohotlar	450

XORIJIY MAMLAKATLARDA O‘ZBEKISTON TARIXNINING O‘RGANILISHI

F.Ismatullayev, S. Rajabova, M. Esanov, A. Fayzullaev. Fransiyada ko‘hna sharq tarixini o‘rganilishiga oid ayrim mulohazalar	463
J.I. Abdullayev. Xorijiy tadqiqotchilar nigohida o‘zbekistonning chegaraviy muammolar tarixshunosligi	467
Davron Mutalov. Türk dili ve yazisinin tarihî dönemleri	471

Ilmiy-ommabop elektron nashr

**“INNOVATSION TADQIQOTLARDA O‘ZBEKISTON
TARIXINING DOLZARB MASALALARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO‘PLAMI

© Oriental universiteti, 2025

ORIENTAL UNIVERSITETI
TOSHKENT, 30-APREL 2025-YIL

